

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА ФОНЕ СРЕДНЕГО ГНОЙНОГО ОТИТА

Бекмуродов И.И., Карабаев Ж.А.

Самаркандский государственный медицинский университет.

Г.Самарканд, Узбекистан.

В настоящие время бурное развитие общества и экономики имеет место на реактивность организма. Если сила действующего агента очень велика то при этом в организме обеспечивается возбуждения и которые заменяется дезадаптацией и последующим обеспечивается смертельный исход [10,11,12] Если сила действующего агента относительно низкая и продолжительно, то при этом в организме обеспечивается возбуждения, адаптация и торможения [11]. При этом обеспечиваются, снижение общей и специфической резистентности организма. Соответственно такого рода воздействие на организм и являются, изменение температуры внешней среды то ест, перепад температуры, неправильные купание детей, условия проживание и питание, различные виды воздействие которые большой роль играет развитие воспалительных процессов на уровне в носоглотки. При снижения резистентности организма воспалительный процесс имеет хронический течение и распространённость[5]. При таких состояниях обязательного характера развивается патологический процесс среднем ухе [5,9]. Такой процесс в обязательном порядке развивается на фоне оксидативного стресса развитием деструктивных изменениях в организме. При этом показатели прооксидантной, антиоксидантной системы и эндогенной интоксикации при гнойном отите остаётся достаточно не изученным и является актуальной проблемой.

Цель исследования. Выявить состояния прооксидантной, антиоксидантной активности и показателей эндогенной интоксикации при острой гнойном отите.

В связи поставленной задачи изучены: содержание Малондиальдегида (МДА) [6], активности каталазы [3] и показателей эндогенной интоксикации МСМ254 и МСМ 280, а также коэффициент устойчивости белка (КУБ) [1].

Объект исследования. Исследование проведено у 20 ти больных с острым гнойным отитом мужского пола дошкольного возраста в центре РНЦЭМПСФ в городе Самарканда.

Полученные данные и их обсуждение. При исследовании в крови детей дошкольного возраста активности прооксидантной системы крови то есть количество МДА составил $3,76 \pm 0,1$ мкмоль/л при этом антиоксидантная активности каталазы составил Каталаза, $0,89 \pm 0,01$ мк-кат/с·л коэффициент МДА/каталаза при этом составил $4,2 \pm 0,1$ показатели эндогенной интоксикации МСМ 254- $0,250 \pm 0,003$ у.ед. МСМ280- $0,280 \pm 0,002$ у.ед. Где КУБ составил $1,12 \pm 0,01$.

При исследовании больных поступивших в ЛОР отделение РНЦЭМПСФ с острым гнойным отитом выявлено увеличении активности прооксидантной системы. При этом содержание МДА увеличилась по сравнению нормы до $9,0 \pm 1,3$ мкмоль/л ($P < 0,01$) Каталаза, $0,25 \pm 0,1$ мк-кат/с·л, коэффициент МДА/каталаза при этом увеличилась и составил $45,0 \pm 7,5$ ($P < 0,01$) На фоне увеличения активности прооксидантной системы, уменьшения антиоксидантной системы организма больных выявлена увеличения показатели эндогенной интоксикации МСМ 254- до $0,876 \pm 0,03$ у.ед. ($P < 0,001$), МСМ280 до $0,774 \pm 0,02$ у.ед. ($P < 0,001$), снижение устойчивости белка КУБ до $0,88 \pm 0,01$ ($P < 0,001$) по сравнению нормальных показателей организма детей дошкольного возраста.

Если полученные данные интерпретировать с данными ученых. То у детей дошкольного возраста заболевшие гнойным отитом на фоне увеличения активности прооксидантной активности снижения антиоксидантной активности наблюдается средней степени эндогенной интоксикации и снижение устойчивости белка напротив такого рода оксидативного стресса [2,4, 7,8].

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.

Оксидативный стресс на фоне гнойного отита у детей до школьного возраста способствует развитие средней степени эндогенной интоксикации и способствует снижению устойчивости белка и развитие деструктивных изменений в организме.

Литература

1. Габриэль Янни, Дмитриева И., Кулаков Г.П., Меликян А.М., Щербанева О.И. Диагностическая ценность определения «средних молекул» в плазме крови при нефрологических заболеваниях. Клиническая медицина. 1981; (10):38-42.
2. Гребнева О.Л., Ткачук Е.А., Чубейко В.О. Способ подсчета показателя веществ низкой и средней молекулярной массы крови // Клиническая лабораторная диагностика. – 2006. – №2. – С. 17.
3. Королюк М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г., Токарев В. Е. Метод определения активности каталазы. //Лабораторное дело.–1988.–№ 8. – С. 16–19.
4. Малахова М. Я. Эндогенная интоксикация как отражение компенсаторной перестройки обменных процессов в организме // Эфферентная терапия. – 2000. – Т. 6. № 4. – С. 3–9.

5. Орзиев, С., Карабаев, Х. (2011). Surunkali yiringli o'rta otitning klinl k kechishi, davo karabaev х.е. lash hamda profilaktikasi va bolalarda ularning o'ziga xos xususiyatlari (adabiyotlar taxlili). Журнал вестник врача, 1(2), 15–21.
6. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Определение МДА. // современные методы в биохимии. Москва,1977.- С. 66-68.
7. Таганиязова А.А. Особенности клинического течения синдрома эндогенной интоксикации при тяжелых формах острой одонтогенной инфекции у детей // Дентист Казахстана. – 2007. – №1. – С. 96-97.
8. Шалашная Е. В., Горошинская И. А., Неродо Г. А., Гуськова Е. А. Исследования влияния химиопрепаратов на уровень эндогенной интоксикации, интенсивность свободнорадикального окисления и мембранный аппарат клеток крови больных с рецидивами рака шейки матки в опытах *in vitro* // Сиб. онк. журнал. – 2008. – № 2 (26). – С. 50–54. 9.
9. Filip A. G., Diacovici D., Ion R. M., Tatomir C., Rogojan L., Opris I., Mocan T., Olteanu D., Muresan A. Possible *in vivo* mechanisms involved in photodynamic therapy using tetrapyrrolic macrocycles // Braz. j. med. biol. res. – 2011. – № 44 (1). – P. 53–61.
10. Karabaev A.G. et al. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohipophysis in the early postreanimation period. //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2021;8 (3): 954-957.
- 11.Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohipophysis in the post-resuscitation period. // Science and World International scientific journal 2020; 3 (79):55-62.

12. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohypophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research 2020;32 (8):130-135.